

OILADAGI TARBIYANING TA'LIM JARAYONIGA TA'SIRI

Tohirova Maftunaxon Zokirjon qizi

Farg'ona davlat universiteti
Pedagogika-psixologiya fakulteti, amaliy psixologiya
yo'nalishi 3-kurs 20.17-guruh talabasi

Djuxanova Nohidaxon Hayotjonovna

Farg'ona davlat universiteti
Psixologiya kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: oiladagi psixologik muhitning farzandlar hayotida tutgan o'rni, ularni yetuk kadrlar bo'lib yetishishida ota-onaning beqiyos xizmatlari, psixologik sog'lom oilaning farzandlarning ta'lim olishlaridagi ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: harakter, layoqat, ijtimoiy muhit, individual, dunyoqarash, oilaviy munosabatlar, otalik roli, liderlik, iroda, diqqat, xotira, xulq, ijtimoiy tarbiya, ta'lim, bilish jarayonlari.

ВЛИЯНИЕ ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ НА ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Аннотация: Выделены роль психологической среды семьи в жизни детей, заслуги родителей в их становлении во зрелые личности, значение психологически здоровой семье в воспитании детей.

Ключевые слова: способность, социальная среда, роль отца, будущее, внимание, память, поведение, социальное образование.

THE INFLUENCE OF UPBRINGING IN THE FAMILY ON THE EDUCATIONAL PROCESS

Annotation: The role of the psychological environment in the family in the life of children, the services of parents in the development into mature personnel, the importance of a psychologically healthy family in children's education are highlighted.

Keywords: character, ability, social environment, the importance of fatherhood, will, attention, a memory, behavior, social education.

“Beshikdan to qabrgacha ilm izlang” – deydi dono xalqimiz. Darhaqiqat ilm olish, umuman ta’lim jarayonini ijobiy kechishi uchun nimalarga e’tibor qaratish lozim? Tarbiyasiz ta’limni, ta’limsiz esa tarbiyani tasavvur qilib bo‘lmaydi. Tarbiya o‘chog‘i avvalo oila hisoblanadi. Oiladagi go‘zal, to‘liq berilgan tarbiya keyinroq ta’lim olish jarayoniga bevosita aloqador.

“Oila tabiatning shoh asaridir” Insonning ilk tarbiya jarayoni oiladan boshlanadi.

Tarbiya – ota-onalarni zurriyodlarini aqlli va qobil, imon e’tiqodli, sog‘-salomat voyaga yetishini ta’minlashlariga bog‘liq. O‘zbek oilasida avlodlardan meros bo‘lib qolgan tarbiya mezonlari va an’analari mavjudki, ularning hayotiylikgiva bardavomligi bois jamiyatda qadr topgan, barchasida yosh avlodtarbiyasi masalasi yetakchi hisoblangan udumlar va urf odatlar hamon saqlanmoqda.

Ijtimoiy tarbiya – asl ma’nosi ham vazifasi ham boladagi ijtimoiy faollikni oshirish orqali undagi ijobiy fazilatlarni kamol toptirishdir. Odatda oilada ijtimoiy faollikni oshirish bola irodasini chiniqtirish orqali amalga oshiriladi. Chunki ko‘pincha ota-onalar bolalarini aqlli, farosatli bo‘lib yetishishlariga ahamiyat berib, uning ruhiyatini hamda jismoniy quvvatini oshirishga, irodasini, mustahkamlashga bee’tibor bo‘ladilar.

Mutaxassislar oilaviy sotsializatsiyaning bosqichlari, funksiyalarini tafovutlash bilan birgalikda uning har birida ijtimoiylashuv usullari ustuvor bo‘lishini ham ta’kidlaydilar. Masalan, rus sotsiologi N.Andiresikova ijtimoiylashuv jarayonini 2 katta bosqichda tasavvur qiladi. Uning birinchi bosqichi – individning ijtimoiy mavjudot sifatida shakllanishini ta’minlovchi hayot bo‘lagini o‘z ichiga olib, u inson bo‘lagini o‘ndan bir qismini tashkil etadi. Bu davrda asosan bolaning:

- a) dastlabki ilk sotsializatsiyasi (bolalik davri);
- b) normativ xulqning marginal jihatlarini o‘zlashtirish davri (o‘smirlik davriga to‘g‘ri keladi);
- c) o‘spirinlikdan balog‘at yoshiga o‘tish davrini o‘z ichiga olgan ijtimoiylashuv oqibatlari yaxlit namoyon bo‘ladigan bosqich;

Ikkinchi bosqich – shakllanib bo‘lgan shaxsning jamiyatda faoliyat yuritish davrlarini o‘z ichiga olgan hayot bosqichi. Bunda shaxs dastlab mehnatga yaroqli jamiyat a’zosi sifatida so‘ngra qanday yoshiga yetgan inson sifatida o‘z o‘rniga ega bo‘ladi.

Oilada hamjihat o‘zaro er-xotin o‘rtasidagi xurmat juda katta ta’sirga ega bo‘lib bolalarning to‘g‘ri tarbiyalanishida ayniqsa ahamiyatli. A.Antonovning fikricha norasmiy oilalar va ajralish yoqasida turgan, ajrashgan oilalar farzandlarida salbiy psixologik o‘zgarishlar namoyon bo‘ladi. Bunday er-xotinlarning farzandlari bir tomondan umuman oila instituti va nikohga salbiy qarashlarga ega bo‘lib, voyaga

yetsalar, ikkinchi tomondan, ularning harakterida asosan hudbinlik, egoizm, agressivlik kabi salbiy sifatlar egasi sifatida shakllanmoqda. Demak, jamiyatda o'z davriga munosib, sog'lom fikrlovchi yoshlarni tarbiyalab, voyaga yetkazishning muhim omili bu rasmiy nikohda bo'lgan er-xotinlar oilasining baxamjihatlikda yashashlaridir. Shundagina ta'lim jarayonlarini ham muvaffaqiyatli o'zlashtirib yetuk mutaxassis bo'lishlari mumkin bo'ladi.

Shunday qilib, ijtimoiy tarbiyaning dastlabki o'chog'i oila bo'lib, aynan ota va ona dastlabki ko'nikmalarni bola ongiga singdiruvchi, uning irodasini charxlovchi insonlardir. Oilaviy munosabatlar bolani nafaqat shaxs sifatida o'zligini anglash, balki o'zini u yoki bu jins vakili sifatida idrok etish va shaxsiy fazilatlarini takomillashtirishga shu bilan birga ta'lim olish jarayonlarini ijobiy tomonga o'zgartirishga ham yordam berdi. Bizning kuzatishlarimiz shuni isbotladiki, oilaning to'liq bo'lishi, ya'ni unda ham ota, ham onaning tinchlik-totuvlikda yashashlari va unda normal insoniy munosabatlar, sog'lom ma'naviy muhitning mavjudligi bolaning har tomonlama yaxshi rivojlanishi, sog'lom aqlli, kuchli iroda sohibi bo'lib yetishiga imkon beradi.

Oilaviy sotsializatsiyaning jarayoni bir tomonlama, ya'ni farzandlar tarbiyasidagi roli bilan cheklash to'g'ri bo'lmaydi chunki, ayniqsa yosh oilada nikohdan so'ng er va xotin boshqa oila a'zolari jamiyatida xohlasa-xohlamasa o'z-o'zidan tarbiyalanib, harakter hislatlarini o'zgartirib boradilar. Masalan, ilgari tortinchoq, uyatchan, ikkilanuvchan yigit, uylangach turmush o'rtog'i nikohida obro'si mehr-muhabbat tufayli oshgan sari, o'zida kuch qudrati irodani sezib dadil faol, o'ziga nisbatan ijobiy fikrli, aqlli, bosiq bo'lib borishi tabiiy.

O'sib kelayotgan avlodning jamiyat normalarini to'la qonli qabul qilishi, o'z davrining yaxshi va kerakli kishisi bo'lib yetishishi oilaning boshqa rasmiy tarbiya maskanlari bilan o'rnatadigan to'g'ri munosabatlari bevosita bog'liq. Ijtimoiylashuv jarayonida maktabgacha ta'lim muassasalarining o'rni alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki maktabgacha ta'lim muassasalarining hodimlari bolaning ota-onasi bilan bevosita, har kuni muloqotda bo'ladi va ular maktab ma'muriyatidan farqli ikki xil funksiyani bajaradi: rasmiy norasmiy. Undan tashqari, tarbiyachining o'zi ota-onaga nisbatan ikki holatda bo'ladi – rasmiy tarbiyachi va samimiy, e'tiborli suhbatdosh tarzida. Lekin oila a'zolari bilan maktabgacha ta'lim muassasalarining hodimlarini bitta bola tarbiyasidagi ishlarini uyg'unlashtirish, ya'ni samaraga erishish unchalik oson ish emas. Chunki ikkala tomon bir-biriga ishongan taqdirdagi ular orasida samimiy muloqot bo'lishi va tarbiyada ijobiy natijalarga erishish mumkin.

Oxirgi yillarda ta'limning ahamiyati ortib bormoqda. Ko'plab mamlakatlarda qator qonun hujjatlari va normativ aktlar qabul qilinganki, ularga ko'ra, ota-onaning

xohishiga ko'ra oila muhitida, xonadonda bolaning ta'lim va tarbiyasining tashkil etish mumkin. Bunday tarbiyachilarning qonuniy haq-huquqlari qonun bilan kafolatlangan. Masalan, "Rossiya Federatsiyasida oilaviy (uy sharoitidagi) ta'lim to'g'risidagi Nizom", "Uyda ta'lim olishning namunaviy nizomi" kabi hujjatlar mamlakatning "Ta'lim to'risidagi"gi qonuni bilan kafolatlangan bo'lib, unga ko'ra agar ota-ona xohlasa, xonadon pedagogi uyga kelib bolaga ta'lim beradi. Yurtimiz O'zbekistonda ham ushbu harakatning dastlabki ayrim ko'rinishlari paydo bo'lgan. Lekin bizda oilaviy ta'lim alohida ko'makka muhtoj, yetim, nogiron bolalar uchun tashkil etilgan. Chunki, o'zbekistonlik bolalar avvalo qonunan berilgan imkoniyatlar bois 2-3 yilgacha bevosita onaning ardog'ida bo'lishi mumkin, bu davrda ikki yoshgacha farzandi bo'lgan onaga davlat tomonidan nafaqa ham tayinlanadi.

XULOSA

Ta'limga tarbiya jarayonini bevosita ta'siri haqida shunday deyish mumkinki, ularni bir-biridan alohida ajratib tasavvur qilib bo'lmaydi. Oilada yaxshi tarbiya topgan bola kelajakda o'z kasbining yetuk mutaxassisi bo'lish ehtimoli yuqori, chunki, "**Bilim olish igna bilan quduq qazishga teng**" deyiladi. Bilim olishning o'ziga yarasha mashaqqati, qiyinchiliklari bu har bir yoshdan iroda kuchini talab etadi va bu iroda kuchi oilada shakllanadi, to'g'ri va o'z vaqtida berilgan tushunchalar, bolaning irodali, ko'nikuvchan bo'lib tarbiyalanishiga sabab bo'ladi va ta'lim jarayoniga bevosita ahamiyati katta. Bundan tashqari barcha bilish jarayonlari sezgi, diqqat, nutq, tafakkur, idrok, xotira, xayol kabi jarayonlar bolaning juda yosh davridan masalan, hali maktabgacha ta'lim jarayonlariga jalb qilinmay turib rivojlanishga ulguradi, bu jarayonlarni esa bola hali yoshiga to'lmagani uchun tarbiyachi ham o'qituvchi ham emas oilada ota-ona, buvi-buvalar shakllantiradilar. Hozirgi davr talabini yaxshi bilgan, dunyoqarashi keng va albatta moddiy ta'minlanganlik darajasi yaxshi bo'lgan ota-onalar xususiy to'lov harajatlari ko'p bo'lsa ham turli xil tillarga ixtisoslashgan, o'qitish zamonaviy jihozlar va shart-sharotlari talabga javob beradigan maktabgacha ta'lim tashkilotlariga beradilar. Bolaning yoshligidan barcha bilish jarayonlarini yaxshi rivojlantirib turilish natijasida ularda ta'lim jarayonlarida ziyraklik, xushyorlik, sezgirlik va xotira jarayonlarida ham faollik kuzatiladi. Ixtiyoriy diqqatimiz tufayli biz iroda kuchimizni sarf etib ilm olamiz. Agar inson irodali bo'lmasa oldiga qo'ygan maqsadlari sari dadil qadamlar bilan harakat qilmasa, orzulari orzuligicha qolib, hech qachon hayotga tadbiiq bo'lmaydi va muvaffaqiyatga ham erishmaydi.

Shuning uchun oilada er va xotin turmush qurayotganda ayniqsa ayollarni ilm olganligiga alohida ahamiyat berilishi zarur. Bir ayolni o'qitish ya'ni ilm olishiga

ruhsat berish butun boshli millatga ta'siri bo'ladi. Ilmli onagina farzandlarini ham ilm, olishlarida va chinakam komil inson bo'lib yetishishlarida asosiy rolni bajaradilar.

Har bir mamlakat kelajagi, rivojlanishi va mustahkam bo'lishi o'sha davlat yoshlariga bevosita bog'liqdir. Shunday ekan, tarbiyaga ham ta'lim jarayonlariga ham e'tiborli bo'lish talab etadi. Shu qatori mamlakatimiz ertasi ham biz yoshlar va bizdan keyingi avlodlarga bog'ligini unutmasligimiz va shunga qarab harakatimizni qilishimiz kerak bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. P.I.Ivanov M.V.Zufarova "Umumiy psixologiya" Toshkent – 2021
2. F.I.Xaydarov N.I.Xalilova "Umumiy psixologiya" Toshkent – 2009
3. G'.B.Shoumarov "Oila psixologiyasi" Toshkent – 2009
4. Sog'inov. N.A "Bolalar aqliy imkoniyatlarini o'stirishning an'anaviy negizlari. Ta'lim jarayonida mustaqil tafakkur rivojlanishi. Ilmiy amaliy anjuman materiallari. 28-yanvar 2005-yil.
5. A. Fitrat "Oila yoki oila boshqarish tartiblari" – T "Ma'naviyat" 1998 –yil
6. M.Tohirova "Oila mustahkamligiga yoshlarning oila qurishga psixologik tayyorligining ahamiyati" maqola material 2022.
7. M.Tohirova "Insonning aqliy rivojlanish jarayonida diqqatning tutgan o'rni" maqola "Best publikation" ilm-ma'rifat markazi O'zbekiston – 2021.